

ISAJON SULTONNING “MANZIL” HIKOYASIDAGI RAMZLAR TAHLILI

Kamilova Nazokat Saidjonovna

*Xorazm viloyati Shovot tumanidagi 5-umumiy o‘rta ta’lim
maktabining ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolamiz O‘zbekiston xalq yozuvchisi, Isajon Sultonning “Manzil” hikoyasidagi ramzlar tahliliga bag‘ishlanadi. Hikoya majoziy xususiyatga ega bo‘lgani uchun, turlicha izohlash mumkin. Hikoyani boshdan-oyoq *ramz* asosiga qurilgan deyishimiz mumkin. Shu kichkinagina “Manzil” hikoyasining ma’naviy yuki nihoyatda katta tosh bosadi va insonni o‘z umri mazmuni haqida, hayot manzillari haqida jiddiy o‘ylab ko‘rishga majbur qiladi.

Kalit so‘zlar: ramz, majoz, timsol, tahlil, Hazramavt, Sulaymon (a.s), dev, tilsim, Ko‘hi Qof, Guliqahqah, Gulianbar, Abdulla, lirik hikoya, umum-ijtimoiy kayfiyat.

Olim Yo‘ldosh Solijonov Isajon Sulton nasridagi *ramziy timsollar* haqida quyidagi fikrlarni bildiradi:

“Uning nazarida tabiatning har bir bo‘lagi, hodisasi hayot falsafasi bilan to‘la bo‘lib, ular orqali bu murakkab hayotning qandayligini turli *ramziy timsollar* vositasida teran anglashga undaydi. Adib ijodida ayniqsa, “Havolarni almashtiradigan va tabiatni jo‘sh tiradigan” shamol, suv, bulut, yomg‘ir kabi tabiat unsurlari muhim o‘rin tutadi va muallifga qahramonlari holatini, ichki olamini, muhit hamda vaziyatni yanada ishonarli ifodalashiga xizmat qiladi”.

Adibning shu kichkinagina hikoyasining ma’naviy yuki nihoyatda katta tosh bosadi. Albatta, bu tarozuda har bir shaxs induvidualligini ham hisobga olish kerak bo‘ladi. Chunki o‘quvchi o‘z shaxsiyatidan, ruhiyatidan kelib chiqqan holatda badiiy asarni o‘qib, uqadi va tahlil qiladi, uni shaxsiyatidan ajratib tasavvur qilishning

umuman iloji yo‘q. Aytaylik, *badiiy asar* bitta *g‘isht qolipi* bo‘lsa, har kim bu qolipni har xil to‘ldiradi, kimdir umuman to‘ldira olmasligi ham mumkin, kimdir esa *g‘isht* ustiga yana *g‘isht* qo‘yib osmono‘par binolar qurishi ham mumkin.

Hikoyadagi ma‘no va tuyg‘u haybatlari jihatiga iste‘dodli yozuvchi va olim Ulug‘bek Hamdam shunday ta‘rif bergan edi: “Manzil” – yuki benihoya og‘ir hikoya... U boshdan-oyoq *ramz* asosiga qurilgan. Hikoyada *safar* – *go‘yo inson umri* bo‘lsa, yo‘lda uchraydigan *gulzor-u cho‘llar* – *hayotning shodligi-yu g‘am-tashvishiga* o‘xshaydi. *Manzil* – *sarob*, negaki u orzulardan barpo etilgan bino...”¹

Hamrohlari bilan ko‘p yillik, uzoq safarga chiqqan hikoyachining safari bir umrni tashkil qiladi, safarlarining ikkinchi yili, yo‘llarida *gullab-yashnagan bir voha(hayotdagi bir muddatlik shodlik ramzidek go‘yo)*ga duch keladilar, odamlar ularning qay manzil sari yo‘lga otlanganidan voqif bo‘lishib, o‘z podshohlariga ro‘para qiladilar. Podshoh: «Sizlar borayotgan manzil sari bu yerdan ko‘p odamlar o‘tishdi, ammo na manzilga yetganliklarini eshitdik, na qaytganlarini ko‘rdik. Yaxshisi, mening mulkimda qolinglar, obro‘li mansablarga tayin etayin, farovon hayot kechiringlar», deb ko‘p qistaydi. Oxir-oqibat bir necha safdoshlari bu taklifga ko‘nib, *o‘sha vohada qolib ketishadi (hayotdagi ayrim insonlardek)*. Safarlarining beshinchi yili *ulkan bir sahro(hayotdagi bir muddatlik g‘am-tashvish-u qayg‘ular ramzidek go‘yo)*ga duch keladilar. U yerning odamlari bu sahroning oti *Hazramavt* ekanligini, *o‘lim sahrosi* ekanligini aytishadi. Sahroning qumlari qop-qora, o‘z-o‘zidan to‘zon ko‘tarilib turar, uning vahmi cho‘chitgan *ikki-uch hamrohlari ortga qaytishga (hayotdagi ayrim insonlardek)* ahd qiladilar.

Yana ancha yo‘l bosganlaridan keyin tog‘lar bilan o‘ralgan bir vodiy (*Ko‘hi Qof*)ga kirib boradilar. U yerdagi odamlar ham ularning qaysi manzilga borayotganlarini eshitib, yo‘ldan qaytarishga rosa urinadilar, husnda tengsiz parilarini, Guliqahqah bilan Gulianbar – eng yosh joriyalarini ixtiyorlariga berishlarini, umrlarining oxirigacha rohatda yashashlarini aytadilar. Bir qancha

¹ Isajon Sulton nasri badiiyati (Ilmiy maqolalar, taqrizlar, adabiy suhbatlar, maktublar). –Toshkent: Turon zamin ziyo, 2017. –B. 98.

hamrohlari ul go‘zallarga oshiq bo‘lib, o‘sha yerda qolib ketadilar (*hayotdagi ayrim insonlardek*). Manzilga yetib borganda esa ortda qolib ketgan safdoshlarining ismlarini tilsimdan topolmaydilar.

“Tog‘ bag‘rida qopqalar ko‘p edi. Ular vaqt o‘tishi bilan qoraygan, qadimiy bitiklari va **Sulaymon payg‘ambar**ning muhri o‘cha boshlagan, halqalari ham eskirgan, ammo metin-mustahkam turardi. Undagi **ismlar** bisyor edi, ammo halqalarda men *yo‘lda qolib ketgan do‘stlarimizning ismlarini ko‘rmadim*. Shunda bu tilsimning bir hikmati yalt etib miyamda chaqnadi: demak, *ismlari bu yerda yo‘qligi uchun ham ular yo‘llarda qolib ketishgan (Allohning peshonamizga yozgan, muqarrar qazoyi qadaridek go‘yo)* ekan-da?”

“Manzil” hikoyasida muallif ishtirok etmaydi, muallif ataylab ism bermagan! So‘zlovchi-qahramon bilan birga asarda siz ham harakatlanasiz, o‘z hayotingizga, balkim o‘z ruhiyatingizga va qalbingizning qahramon kirgan **sahrolari, o‘lim vodiysi, Bog‘i Erami-yu Billur tog‘lariga** bir-bir kirib chiqasiz va go‘yo bosh qahramonning ismi sizning ismingizdek tuyuladi!

Adabiyotshunos Rahimjon Rahmat “Munojot”dan “Boqiy darbadar”gacha adibning yozgan asarlarini tahlil qilarkan “Oydinbuloq”, “Bog‘i Eram hikoyalari”, “Mening gulim” kabi asarlarni go‘zal **lirik hikoyalar** namunalari sifatida; “Todd”, “Ayvon” (“Qismat”) asarlarini **mahdudlik davrining umum-ijtimoiy kayfiyatini aks ettiruvchi asarlar** sifatida; “Manzil” hikoyasini “Avliyo”, “Orif” kabi hikoyalar bilan bir qatorda qo‘yadi va **inson ma’naviy umrining mohiyatidan bahs etuvchi ijod namunalari** deya tasniflaydi².

“Manzil”da nazarimizda Farididdin Attorning “Mantiq ut-tayr”, Alisher Navoiyning “Lison ut-tayr” asarlariga hamohanglik seziladi. Buni ham bir necha xil tahlil qilish mumkin:

Hikoyada manzildagi hamma istaklarni amalga oshiruvchi **tilsimni** topish yo‘lidagi **safarni** “Lison ut-tayr”dagi quyidagi oson xazina topishga urinish va uning

² Isajon Sulton nasri badiiyati (Ilmiy maqolalar, taqrizlar, adabiy suhbatlar, maktublar). –Toshkent: Turon zamin ziyo, 2017. –B. 97.

oqibati haqidagi satrlar ma’nosiga hamohang deyishimiz ham mumkin qaysidir ma’noda:

Bor edi bir mulk aro *devonae*,
 Kecha- kunduz maskani vayronae.
 Ganj umidi birla *umrin o’tkozib*,
 Har dam ul vayrona bir yonin qozib³.

Navoiy inson axloqidagi eng yomon illatlardan biri bu – bir umr boyluk to‘plash uchun yashashi deya aytadi va bu hikoyatda bir umr xazina qazib topishga umid qilgan devona kishi keltirib o‘tiladi. Oxiri maqsadiga erishib, hatto Qorun xazinasiga teng qirq xumni topadi, telba buni ko‘rib hushidan ketadi. Bir kishi kelib uni o‘ldirib, boylikka ega bo‘lib oladi. *Shuni aytish mumkinki, inson faqatgina xazinaga yetishni maqsad qilib olsa, u o‘ziga berilgan hayotidan ham ajralib qolishi mumkin.* “Manzil”dagi qahramon ham *barcha orzularini amalga oshiradigan tilsimni* izlab yo‘lga chiqadi va safar so‘nggida *umri oxirlab qoladi (umr safariga qiyoslash mumkin)*. Shunda u bir umr orzu qilib, tinimsiz intilgani ko‘nglidagidek emasligidan afsuslanadi, faqat u emas manzilga yetib kelgan hamrohlarida ham shu ahvol. Ammo vaqt o‘tib bo‘lgan, safarga chiqilganda yosh bola bo‘lgan Abdullaning ham hatto *peshonasiga chiziqlar tushgan (Uning tilsim qidirib ko‘kka sovurgan yoshligini ortga qaytarib bo‘larmidi?! Hikoya so‘zlovchisida-ku bu bolalik ajib bir holatda eslanadi, asosiysi eslanadigan go‘zal holat bor: “Osmoni feruza, quyoshi nafis, suvlari kumush, yoqut qushlari shodon sayragan bolaligi...”)*. Boshqalarni anglab olavering... Qahramonning o‘zi ham endi ortga, Vataniga qaytishga madori yetmasligini yaxshi bilib, yosh hamrohiga vatanga qaytishni va manzil sari yo‘lga chiqqan ko‘plab insonlarni ogohlantirib, yo‘ldan qaytarishni uqtiradi. Xatto hamrohlari jon berayotganini ko‘rganida ham yo‘lidan qaytmasligini ta’kidlaydi va o‘zining ana shu **umid – hech bo‘lmasa hamrohining yurtiga qaytishi** haqidagi xayoli bilan taskin topib, **abadiy uyquga** ketishini aytadi.

³ Alisher Navoiy. “Lison ut-tayr”. Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa birlashmasi, 1991. –B. 61.

“Lison ut-tayr”ning asosiy voqealari qushlarning o‘z joylarini to‘g‘ri aniqlolmagani va Hudhudning afsonaviy Semurg‘ degan adolatli qush haqida so‘zlab berishi bilan boshlanadi. So‘ngra Hudhud boshchiligida qushlar *Semurg‘* ni izlab yo‘lga tushadilar. Asarda 7 vodiylar tasavvufda haqiqatga eltuvchi 7 bosqichning *majoziy tavsifi* sifatida namoyon bo‘ladi. Bu vodiylar *Talab, Ishq, Ma`rifat, Istig‘no, Tavhid, Hayrat, Fano* kabilardir.

“Manzil”da ham hamrohlar birgalikda o‘zlari uchun *afsonaviy tilsimni* izlab yo‘lga chiqadilar. Ular ham buloqlaridan ko‘z yoshi singari tiniq suvlari oqib yotgan go‘zal **bog‘li vohalar**; yastanib yotgan **bepoyon sahro**, gullab-yashnagan bir voha; qumlari qop-qora, o‘z-o‘zidan to‘zon ko‘tarilib turadigan **o‘lim sahrosi – Hazramavt**; ko‘llari shishaday tiniq, boshqa joyda unday husn ko‘rilmaydigan odamlari (odamzod emas, parilar ekan) **g‘oyat go‘zal – Ko‘hi Qoflardan** o‘tib; ulkan, ulug‘vor, g‘oyat go‘zal, billurdan bo‘lgan, tungi yulduzlarning yog‘dusida qoramtir tusda xiyol jilolanib, bag‘rida turli ranglar tovlanib, goho sirtida ham akslanib o‘ynaydigan – **Tilsim vodiysi va Tilsim tog‘iga yetib keladilar.**

Hazramavt – Qur’oni karimdagi “Baqara” surasining 214-oyati tafsirida ham uchraydiki, unda Muhammad (a.s.) huzurlariga mushriklar ta’qibidan zahmat chekkan bir guruh musulmonlar kelib: “Bizga yordam tilab, haqqimizga duo qilmaysizmi?!” – deganlarida Rasul (a.s) aytdilarki, sizlardan oldingi o‘tgan ummatlarning ba’zilarini temir taroq bilan badanlarini go‘sh va suyaklar aralash tirnashar, arra bilan ikki bo‘lib chuqurga tashlashar, shunda ham ular o‘zlarining haq dinlaridan voz kechmas edilar. Alloh taolo vaqti kelib bu dinni kamoliga yetkazganida, otliq odam San’odan to **Hazramavgacha** yakka yo‘lga chiqqanda ham, Alloh va bo‘ridan tashqari hech narsadan qo‘rqmay, xavf-u xatarsiz yo‘l bosadigan vaqt kelgunicha sizlar shoshilyapsizlar”⁴, – deyiladi.

“Manzil”da yana quyidagi tasvir uchraydiki, unda **Sulaymon (a.s) va jinlar** bilan bog‘liq holatni kuzatamiz:

⁴ Qur’oni karim ma’nolarining tarjima va tafsiri/ tarjima va tafsir muallifi: Shayx Abdulaziz Mansur. – Toshkent: Movarounnahr, 2020. –33.

«Ushbu xazina **Tangrimning** qullaridan birining ismiga tilsimlangandir. **Yaratganning** sifatlariga qasamki, bu tilsimning egasi, men – **Palbos otlig‘ jin**, sohibimni buyurgan yeriga ko‘z ochib yumguncha yetkazib boraman. **Olam boyliklarini oyog‘i ostiga to‘kaman. Istagan yurtiga podsho etaman. Qurt-u qushlar va hayvonlar tilini o‘rgataman. Olamning barcha go‘zallarini sohibimning izmiga bo‘ysundiraman. Men faqat Tangrimning oldida va u belgilagan qazo-yu qadar qarshisidagina ojizman...»**

“Sulaymon (xizmati) uchun **jin**, ins va qushlardan iborat lashkarlari to‘planib, tizilgan hollarida turdilar”⁵. (“Naml” surasi 17-oyat)

Tafsir: Sulaymon (a.s)ga **jinlar** tilla va ipakdan katta gilam to‘qib bergan bo‘lib, uning o‘rtasiga tilla taxt ustiga o‘zi, atrofidagi tilla va kumushdan yasalgan 600 ming kursida nabiyalar va ulamolar, ularning atrofida odamlar, ularning atrofida jinlar o‘tirar, osmonda qushlar qanoti bilan soya solib turar, shamol gilamni ko‘tarib, aytilgan joyga eltar ekan.

Sulaymon otasining vasiyatiga ko‘ra, Aqso masjidini qurdirdi. Sharq va G‘arbda bir qancha mamlakatlarni zabt etib, jahongir bo‘ldi. Sulaymonning o‘limi bilan bog‘liq rivoyat **jinlar**, devlar g‘aybni – kelajakda ro‘y beradigan voqea-hodisalarni biladi, degan gumonlarni rad etadi: jon taslim qilgan Sulaymon tayangan hassani uzoq vaqt yog‘och qurti yeb u yerga qulab tushmaguncha, **jinlar** Sulaymonning vafot etganini bilmaganlar va payg‘ambar ularga buyurgan vazifa – baland qasr bino qilish ishini davom ettiraverganlar (“Saba” surasi, 14-oyat). Shunday qilib, Sulaymon o‘lib, devlar mehnatdan qutulgan ekan.

“Lison ut-tayr” dostonida **Sulaymon** payg‘ambar obrazi ham bir necha bor tilga olinadi. Afsonalardan ma`lumki, Sulaymonning butun salohiyati, podsholigi qudrati uning uzugi bilan bog‘liq edi:

Fahmig‘a maxfiy zabone kerak,

Yo‘q zabondonkim-Sulaymone kerak. (32-bet)

⁵ Qur‘oni karim ma‘nolarining tarjima va tafsiri/ tarjima va tafsir muallifi: Shayx Abdulaziz Mansur. – Toshkent: Movarounnahr, 2020. –378.

Sulaymon payg‘ambar haqida Navoiy o‘zining “Tarixi anbiyo va hukamo” asarida ham keltirib o‘tadi:

Olamni Sulaymong‘a haq etmish ma‘mur,
Hukmi soldi jin-u bashar xayliga sho‘r.
Oxir chu ajal anga maqom ayladi go‘r,
Tufroq ichida qildi vatan o‘ylaki mo‘r.

“Sulaymon xotami, Jamshid jomi mumtoz adabiyotda ko‘p tilga olinadigan, juda noyob afsonaviy ashyolar. Bularga ega bo‘lish qudrat va buyuklik ramzi. “Farhod va Shirin”da shunday bayt bor:

Adadsiz javhar-u naqdi kiromi,
Sulaymon xotami, Jamshid jomi.

Navoiyning fikricha olamdagi barcha narsa-hodisa va hodisalarni o‘zgarishlarni ijodkori bo‘lgan xudo o‘zi yaratgan narsalardan tashqarida emas, balki ular bilan birga bir butun holda mavjuddir. Shunga ko‘ra ilohiyot va tabiatni bir-biridan ajratib qarash mumkin emas.

Dostondagi qoliplovchi syujetni, u majoziy xususiyatga ega bo‘lgani uchun, turlicha izohlash mumkin.

Inson o‘z faoliyatida taqdirning quli emas, balki o‘z qismatining ijodkori sifatida harakat qilmog‘i lozim; u o‘z hayotiga doir hamma muammolarni **tashqaridan hech qanday najot kutmay** o‘zi hal etishi kerak va bunga qodir.

Inson uni o‘zidan tashqarida emas, balki o‘z vujudidan izlamog‘i lozim. “Isajon “Manzil”ning kengliklarini ocha bilsa, umri davomida hatto o‘zida ba’zan uning bag‘riga shoshib qochib qoladi...

Ey dil, o‘tayotgan har bir lahzadan o‘zligingga, o‘zligingdan esa har bir lahzangga nazar sol. Sen chir aylanib qidirayotganing, aytaylik, TILSIM TORI, ajab emaski, shu oraliqdan topilsa...” – deya fikrlarini bildirgan edi mashhur yozuvchimiz Ulug‘bek Hamdam.⁶

⁶ Isajon Sulton nasri badiiyati (Ilmiy maqolalar, taqrizlar, adabiy suhbatlar, maktublar). –Toshkent: Turon zamin ziyo, 2017. –B. 149.

Qachonki o‘qilmish ijod namunasidagi ma’no sizdagi o‘z ma’noyingizdan ustun va go‘zalroq bo‘lsa, o‘shandagina bu asardan ma’naviy ozuqa olish mumkin.

Isajon Sultonning “Boqiy darbadar” romanida professor Ziyoning o‘g‘li aytadiki: “...tevaragimiz *ramz va timsollarga* to‘ladir... (ular) aql qulog‘iga baland ovoz bilan xitob qilib turibdi”. Albatta, har bir mavjudot, xatto bittagina gulni olsak ahm u tinmay Allohga tasbih aytadi “Subhanollah” deya takror-takror aytadi biz tushunmaydigan tilda. Payg‘ambarimiz (s.a.v) ikkita qabrda azob chekayotgan insonlarning qabriga bir novdani ikkiga bo‘lib sanchadi va shu novda to qurib, tasbihi to‘xtamaguncha ularga yengillik bo‘lishini aytganini bilamiz. Demak aslida tabiatdagi har bir maxluqot Xoliqi buyurgan vazifani bajaradi, faqat insongina bundan mustasno. Biz ramz qilib olayotgan RAMZ ham aslida HIKMATdir.

Olim Rahmon Qo‘chqor fikrlarini Hazrat Navoiyning quyidagi misralari bilan yakunlashni lozim topgani bizga ham juda ma’qul tushdi va biz ham ushbu satrlar bilan yakunlashni lozim topdik:

“So‘zim xo‘b ersa rahmat ayla hamroh,
Vagar dedim yomon: astag‘firulloh...”⁷

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qur‘oni karim ma‘nolarining tarjima va tafsiri/tarjima va tafsir muallifi: Shayx Abdulaziz Mansur. – Toshkent: Movarounnahr, 2020.
2. Sulton I. Qoraqush yulduzining siri. –Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2019.
3. Isajon Sulton nasri badiiyati (Ilmiy maqolalar, taqrizlar, adabiy suhbatlar, maktublar). – Toshkent: Turon zamin ziyo, 2017.
4. Salohiddin ibn Ahmad. Islomda bid‘at tushunchasi. – Toshkent: Munir, 2021.
5. *Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tasavvuf haqida tasavvur. –Toshkent: Hilol-nashr, 2021.*
6. *Sulton I. Boqiy darbadar. Sharq yulduzi / 2010 yil, 6-son.*
7. *F. Salaev, G. Qurboniyozov. Adabiyotshunoslik atamalarining izohli so‘zligi. –Toshkent: Yangi asr avlodi, 2010.*
8. *Sulton I. Ozod. – Toshkent: “Sharq”, 2012.*
9. *Quronov D. Roman haqida ayrim mulohazalar. // Sharq yulduzi. 2011, 5-son.*
10. *Rasulov A. Shafolat yog‘dusidan bahramandlik // Sharq yulduzi, 1991, 10-son.*

⁷ Isajon Sulton nasri badiiyati (Ilmiy maqolalar, taqrizlar, adabiy suhbatlar, maktublar). –Toshkent: Turon zamin ziyo, 2017. –B. 89.